

Caracterización fisicoquímica del agua de lluvia para su aprovechamiento.

A. L. Gómez Calzada¹, C. M. Flores Guzmán¹, J. U. Reyes López^{2*}, C. Ponce Parra¹, E. del Ángel Meraz¹
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Licenciatura en Ingeniería Química, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, Km.1 Col. La Esmeralda, CP. 86690, Cunduacán Tabasco, México.

²División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Carretera Estatal Libre Villahermosa-Comalcalco Km. 27+000 s/n Ranchería Ribera Alta, C.P. 86205, Jalpa de Méndez, Tabasco, México.

*ulises260887@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El agua de lluvia es un recurso que se puede utilizar para afrontar los problemas de escases en diversas regiones de México y del mundo. De ahí el interés por estudiar el potencial de aprovechamiento como fuente alternativa para uso en los sanitarios y otros servicios de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Se hizo una caracterización mediante el análisis de parámetros fisicoquímicos como turbidez, pH, demanda química de oxígeno, sólidos totales, y cloruros; para ello, se analizaron cinco muestras en temporada de estiaje y cinco en temporada de avenidas. Los parámetros que resultaron mayores que los máximos permitidos por la Normatividad fueron la turbidez y la demanda química de oxígeno; por lo tanto el agua se puede utilizar para diversos servicios.

Palabras clave: Agua, lluvia, caracterización, aprovechamiento

Abstract

Rain water is a resource that can be used to deal with the problems of scarcity in many parts of Mexico and the world. Hence the interest in studying the potential as an alternative source for use in the health and other services of the Academic Division of Engineering and Architecture (DAIA) of the Juárez Autonomous University of Tabasco (UJAT). A characterization by physicochemical parameters analysis was done as turbidity, pH, chemical oxygen demand, total solids, and chloride, therefore carried out five samples in the dry season and five in season of avenues. The parameters that were greater than the maximum allowed by the regulations were the turbidity and chemical oxygen demand; therefore the water can be used for various services.

Key words: water, rain, characterization, use

Introducción

El agua es el recurso más importante que existe en el planeta, todos los seres vivos lo requieren para subsistir; los seres humanos tenemos en promedio, 70% de agua como parte del peso de nuestro cuerpo y además este recurso es indispensable para todas las funciones vitales del organismo; su falta, inicialmente, origina molestias y malestares, si persisten puede ser causa de muerte [Grandez, 2015].

En el trabajo desarrollado por [García y Fernández, 2011], se señala que el hombre no es ajeno a sus efectos en su entorno, pues ha experimentado tanto la abundancia como la escasez del agua. Así, desde tiempos pasados enfrenta las sequías, las tormentas, las crecientes de los ríos y las inundaciones. La búsqueda de su bienestar lo ha llevado al asentamiento en ciudades y poblados, hecho que lo ha obligado a desarrollar tecnologías que le permitan controlar el agua y disminuir los efectos de los fenómenos climáticos. Los límites permisibles de las propiedades físicas y químicas del agua de lluvia son generalmente superiores a las que

presentan las fuentes de agua superficiales, estas a su vez pueden ser más duras debido a los minerales que se encuentran a su paso.

El agua de lluvia es en teoría pura, sin embargo, al caer se escurre a través de superficies arrastrando contaminantes que pueden ser tóxicos. Por ejemplo, en estudios realizados por la ONU se ha comprobado que, en algunos techos tanto de zonas urbanas como rurales, se han registrado valores altos en plomo. También algunos análisis han detectado niveles altos de Coliformes totales; además, en zonas urbanas con alto nivel de contaminación en el aire, la situación empeora ya que la atmosfera se contamina con ozono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno y en menor cantidad otros gases o contaminantes naturales y/o producto de la actividad humana. A esto hay que sumarle que en las ciudades, las superficies por las que escurre como calles o techos, tienen niveles más altos de químicos, hidrocarburos, basura y otros contaminantes. La calidad de agua de lluvia no se ha estudiado a fondo, se desconocen en varias localidades urbanas sus condiciones físicas, químicas y microbiológicas, que dependen de diversos componentes presentes en el aire por actividades antrópicas y condiciones naturales. Su evaluación permite definir en cierta medida la calidad del aire y los potenciales contaminantes que pueden hacerse presentes en mayor o menor concentración [Paz y col., 2014].

Debido a la importancia de buscar otras alternativas del abastecimiento de agua para su aprovechamiento en diferentes actividades humanas, se planteó aprovechar el agua de lluvia de las instalaciones de la DAIA UJAT, para esto, se propuso como objetivo realizar una caracterización fisicoquímica para conocer la calidad.

Metodología

El procedimiento para la realización de este trabajo de investigación se desarrolló de acuerdo a la metodología que se muestra en la Figura 1. Se seleccionó un punto de captación de agua en la DAIA, UJAT; se les aplicó el procesamiento de las muestras en el laboratorio y se obtuvieron resultados de los diversos análisis.

Figura 1. Esquema que resume la investigación

Muestreo, identificación y preservación de las muestras

Épocas de muestreo.

Se realizaron dos temporadas de muestreos que corresponden al tiempo de estiaje en los meses de febrero-agosto y en el tiempo de avenidas que corresponde a los meses de septiembre-enero, la zona determinada para la captación de muestras se delimitó únicamente en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura UJAT. La realización del muestreo se llevó a cabo según la norma oficial mexicana [NMX-AA-014-1980].

Recipientes.

Se siguieron las recomendaciones marcadas para el acondicionamiento de los recipientes; elección del material, tamaño, lavado o esterilización para usarlos en condiciones asépticas conforme a la normatividad seguida para cada parámetro determinado.

Para el muestreo se utilizaron envases de material inerte (polietileno y polipropileno) debido a que cumplen con la exigencia de las normas establecidas para los parámetros que se determinaron.

Los recipientes contaron con cierre hermético ya que las muestras de aguas pueden estar sujetas a la acción microbiana y a pérdidas o ganancias de CO₂ u otros gases cuando se exponen al aire. Se identificaron las muestras con etiquetas con los siguientes datos; nombre de la muestra, fecha y hora de muestreo, temperatura de la muestra y presión atmosférica. Una vez tomadas las muestras, se protegieron de la luz solar depositadas en una hielera para su transportación [NMX-AA-003-1980].

Preparación del recipiente.

Los recipientes de plástico se limpiaron previamente enjuagándolos tres veces con agua destilada, posteriormente se llenaron con una solución de ácido clorhídrico 1M (10% V/V) dejándolos reposar un periodo de 12 horas. A continuación, se enjuagaron con agua destilada, empleando aproximadamente 1/4 del volumen de la botella en cada enjuagado, con ayuda del medidor de pH se midió hasta que no marcara ácido en la misma, lo cual se consiguió hasta la tercera lavada.

Transporte de la muestra.

Las muestras se trasladaron al laboratorio de análisis instrumental de la DAIA UJAT en frascos de polietileno y polipropileno, dentro de una nevera para protegerlas de la luz solar, se transportaron evitando agitación y exposición prolongada al aire libre. Se conservaron refrigeradas entre 0-4°C para garantizar su conservación hasta su análisis.

Determinación de parámetros fisicoquímicos

Determinación de sólidos totales de acuerdo a la norma NMX-AA-034-SCFI-2001.

El límite máximo permisible de acuerdo a la norma NOM-127-SSA1-1994, es de 1000 mg/L. La determinación de este parámetro se basó en una medida gravimétrica la cual se llevó a cabo después de que la muestra de agua agregada en la capsula de porcelana, es evaporada casi en su totalidad sin llegar a ebullición con la ayuda de una parrilla de calentamiento posteriormente fue depositada en el horno de secado a 105 °C por una hora, para después trasladarlas aun desecador y dejarlas enfriar.

Determinación de pH (potencial Hidrogeno de acuerdo a la norma NMX-AA-008-SCFI-2011.

El límite máximo permisible para este parámetro de acuerdo a la norma NOM-127-SSA1-1994 es de 8.5. El análisis de este parámetro fue llevado a cabo según la norma NMX-AA-008-SCFI-2011 con ayuda del equipo Ohaus ST20 Starter Pen Phmeter, previamente calibrado con soluciones bases reguladoras de pH 4, 7 y 10 antes de tomar lectura a las muestras.

Determinación de turbidez de acuerdo a la norma NMX-AA-038-SCFI-2001.

El límite máximo permisible según la norma NOM-127-SSA1-1994 es de 5 UNT. Para la determinación de este parámetro se transportaron las muestras con ayuda de una nevera, para mantener sus propiedades hasta el laboratorio de Tecnología del Agua ubicado en la División Académica de Ciencias Biológicas, este análisis se llevó a cabo de acuerdo a la norma NMX-AA-038-SCFI-2001 en el equipo LaMotte TC3000we TRI-METER.

Determinación de demanda química de oxígeno (DQO) de acuerdo a la norma NMX-AA-030/2-SCFI-2011.

El límite máximo permisible en este parámetro según la CONAGUA [SEMARNAT, 2013] es de 40 mg/L.

En la determinación de este análisis se requirió transportar las muestras con una nevera para mantener sus propiedades, hasta el laboratorio de Análisis y Caracterización y el laboratorio de Biotecnología ubicados en la División Académica de Ingeniería y Arquitectura este análisis se llevó a cabo de acuerdo a la norma NMX-AA-030/2-SCFI-2011 método de tubo sellado a pequeña escala, éste análisis se llevó a cabo con la ayuda de los equipos HYCEL THERMAL BLOCK y UV-Vis Genesys 20 Thermo spectronic.

Determinación de cloruros de acuerdo a la norma NMX-AA-073-SCFI-2001.

La determinación de este parámetro se realizó en el laboratorio de Análisis y Caracterización de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, se procedió a trabajar con un volumen de muestra de 25 mL depositado en un matraz Erlenmeyer, se le agrego unas gotas de fenoltaleína posteriormente se tituló con nitrato de plata utilizando como indicador cromato de potasio, la plata reaccionó con los cloruros para formar un precipitado de cloruro de plata. Al agotarse el ión cloruro, empezó la precipitación del cromato, la formación de cromato de plata pudo identificarse por el cambio de color de la disolución de amarillo-anaranjado.

Resultados y discusión

Sólidos Totales

Se observó que la mayor concentración de sólidos totales se encuentra en la temporada de avenidas con un promedio registrado de 132 mg/L, en cuanto a la temporada de estiaje se registró la menor concentración con un promedio de 108 mg/L. Sin embargo, en ambas temporadas los valores de sólidos totales del agua de lluvia de la DAIA UJAT no exceden el límite máximo permisible especificado por la norma NOM-127-SSA1-1994 con un valor de 1000mg/L.

Los datos obtenidos de sólidos totales en el agua de lluvia son bajos en ambas temporadas de muestreo, esto es conveniente para tener una buena calidad de agua ya que las aguas con altas concentraciones de sólidos no son adecuadas para muchas aplicaciones, e incluso resultan estéticamente insatisfactoria para bañarse, de igual manera es de gran importancia el debido control de los sólidos totales en los procesos de tratamientos físicos y biológico.

En la Figura 2 se muestra la gráfica de los resultados en sólidos suspendidos totales, donde se puede apreciar que estos no sobrepasan al límite máximo permisible, el cual está señalado con una línea punteada.

Figura 2. Gráfica comparativa de valores de Sólidos totales en ambas temporadas.

Determinación de pH

Los datos obtenidos del pH en la temporada de estiaje se encuentran en un promedio de 6.45 y en cuanto a la temporada de avenidas se reporta un promedio de 6.35, en ambas temporadas de muestreo se observó un grado básico para el agua de lluvia. Dichos resultados no exceden el límite máximo permisible del agua de lluvia en la DAIA-UJAT, el cual se encuentra con un valor de 8.5 para este parámetro de acuerdo a la NOM-127-SSA1-1994.

Los datos obtenidos de pH en el agua de lluvia se mantienen dentro del límite máximo permisible en ambas temporadas, esto nos da a conocer que la calidad del aire de Cunduacán no se encuentra contaminado excesivamente por óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno generados principalmente por vehículos y plantas industriales que mezclados con el agua de la atmosfera generan un pH de 3-5 ocasionando la lluvia acida, la

cual ocasiona la acidificación de los cuerpos de agua dañando a los seres vivos que viven ellos, también es responsable del deterioro acelerado de construcciones.

Turbidez

Para la turbidez, se observó un promedio de 2.42 UNT en la temporada de estiaje y 7.50 UNT para la temporada de avenidas, siendo esta ultima la que excede el límite máximo permisible reportado con un valor de 5 UNT según la NOM-127-SSA1-1994 (Figura 3). Esto pudiera deberse al incremento de contaminación atmosférica en la región, y de igual manera al crecimiento de algas que se originaron en los techos de la DAIA UJAT durante el periodo que se recolecto el agua.

Los valores obtenidos de una turbidez baja en el agua de lluvia de la DAIA UJAT son favorables debido a que la turbidez del agua es un parámetro de importancia no solo porque es una característica de pureza en el agua a consumir. También la turbidez interfiere en procesos de tratamiento de las aguas como es en la desinfección con agentes químicos o con radiación ultravioleta, disminuyendo la efectividad biocida de éstos lo cual representa un riesgo en el consumidor.

Figura 3. Gráfica comparativa de valores de Turbidez de ambas temporadas.

Demanda Química de Oxígeno (DQO)

La demanda química de oxígeno permitió obtener resultados acerca del contenido total de materia orgánica e inorgánica presente en el agua de lluvia. En la tabla 1 se observan los resultados obtenidos para este análisis, obteniéndose un promedio de 574.23 mg/L para la temporada de estiaje y 444.75 mg/L para la temporada de avenidas, siendo la temporada de estiaje con la mayor concentración de DQO.

Los resultados obtenidos exceden el límite máximo permisible el cual es de 40 mg/L. Esto pudiera deberse al contenido total de materia orgánica e inorgánica presente en el agua de lluvia de la DAIA-UJAT, la cual está compuesta principalmente por algas, lamas, residuos de plantas, esto da a conocer que el agua arrastro mucha materia orgánica de los tejados, por lo cual debe dársele un tratamiento para reducir la demanda química de oxígeno a una concentración aceptable.

Tabla 1. Datos obtenidos de la determinación de Demanda Química de Oxígeno.

Demanda química de oxígeno (2 mL)		
Muestra	Temporada de estiaje (mg/L)	Temporada de avenidas (mg/L)
1	1100	449.55
2	329.55	374.55
3	609.55	624.55
4	284.44	439.55
5	549.55	334.55
Promedio	574.23	444.75

Cloruros

Los datos obtenidos para el análisis de cloruro del agua de lluvia se muestran en la Figura 4, donde se puede observar que ambas temporadas están dentro de un mismo rango, siendo en la temporada de estiaje la mayor concentración, con un promedio de 196.338 mg/L mientras que la temporada de avenidas cuenta con un promedio de 117.5628 mg/L, lo cual nos indica que ambas temporadas se encuentran por debajo del límite máximo permisible de acuerdo a la norma NMX-AA-073-SCFI-2001 el cual es de 255 mg/L.

Figura 4. Gráfica comparativa de valores de Cloruros de ambas temporadas.

La presencia del ion cloruro es necesaria en aguas potables pero en concentraciones muy altas es perjudicial, los resultados obtenidos son favorables ya que, de lo contrario, un alto contenido de cloruros puede dañar estructuras metálicas y evitar el crecimiento de plantas de igual forma es dañino para la salud ya que el consumo elevado de sal produce hipertensión arterial, ya que los riñones no son capaces de eliminar la que sobra.

Conclusiones

Conforme a los resultados obtenidos de los análisis fisicoquímicos realizados, el agua de lluvia de dicha División se considera apta para su uso doméstico como limpieza de baños y riego de jardines, sin embargo, para su consumo humano no es recomendable, ya que para que esta sea adecuada para consumo debe de cumplir con todos los límites máximos permisibles de las normas oficiales mexicanas.

Se llegó a la conclusión de que el agua de lluvia de esta zona no está excesivamente contaminada a comparación de ríos y lagunas, ya que la mayoría de los análisis fisicoquímicos no exceden los límites máximos permisibles establecidos por las normas oficiales mexicanas lo cual la convierte en una muy buena opción para su aprovechamiento, sin descartar que para lograr una buena calidad del agua es necesario darle un tratamiento para su potabilización.

Agradecimientos

Se agradece la colaboración de los ingenieros responsables de los laboratorios de la División Académica de Ciencias Biológicas.

Referencias

1. García, J.V. & Fernández, G. (2011) Estudio de la calidad de agua de lluvia captada en una casa semiurbana al sur-poniente de la ciudad de México. P. 1-8

2. Grandez Rodríguez, P. (2015). Aprovechamiento de agua de lluvia, para optimizar el uso de agua potable residencial. Perú. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Civil Unidad de Posgrado. Pág. 27.
3. NMX-AA-003-1980 Aguas residuales-Muestreo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1980.
4. NMX-AA-008-SCFI-2011 Análisis de agua – determinación del pH – método de prueba- (cancela a la NMX-AA-088-SCFI-2000).
5. NMX-AA-014-1980 Cuerpos receptores-Muestreo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 1980.
6. NMX-AA-030/2-SCFI-2011 Análisis de agua - determinación de la demanda química de oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba - parte 2 - determinación del índice de la demanda química de oxígeno – método de tubo sellado a pequeña escala.
7. NMX-AA-034-SCFI-2015 Análisis de agua – medición de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas – método de prueba (cancela a la NMX-AA-034-SCFI-2001).
8. NMX-AA-038-SCFI-2001 Análisis de agua – determinación de turbiedad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas – método de prueba (cancela a la NMX-AA-038-1981).
9. NMX-AA-073-SCFI-2001 análisis de agua - determinación de cloruros totales en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - método de prueba (cancela a la (NMX-AA-073-1981).
10. NOM-127-SSA1-1994 Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
11. Paz Reyes, J. J. Jiménez Tecillo, F. J. y Sánchez Cruz. B. (2017). Urge un manejo sustentable del agua de Tabasco. Recuperado de: <http://ru.iiec.unam.mx/3799/>. (02 Enero 2018).
12. SEMARNAT. (2012). Informe de la Situación del Medio Ambiente en México. Recuperado de: http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/00_intros/pdf.html. (13 junio 2018).